

BOLALARDA O‘YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TOLERANTLIK TUYG‘ULARINI TARKIB TOPTIRISHDA PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Pratov Saidmurod Irgashovich

Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

Nurmatova Salomat Ismatilla qizi

Jarqo'rg'on beznis va yengil sanoat texnikumi uslubchisi

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11233100>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘yin faoliyati jarayonida bolalarda tolerantlik tuyg‘ularini tarkib toptirishning pedagogik mexanizmlari haqida tushunchalar, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘yinning o‘rni va uni mustahkamlash haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘yin, intellektual, tarbiya, tolerantlik, jamiyat, kompleks, pedagog, muhit.

Taraqqiyotning pirovard maqsadi va uning samarasi mezoni - jamiyat a’zolari imkoniyatlarini kengaytirish, moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirish, yuqori turmush darajasiga erishish kabi omillarga bog‘liq bo‘lsa, uning ibtidosi mamlakatda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari istiqbollari bilan uyg‘unlashib boradi. Shuning uchun xam XXI asrda faqatgina iqtisodiy o‘shishning o‘zi asosiy maqsad emasligi tan olinmoqda. Ya’ni jamiyatning daromadlari faqat insonlar hayotiy ehtiyojlarini ta’minlovchi vositagina xolos. Buyuk yunon mutafakkiri Arastu ta’kidlaganidek, “boylik biz intilayotgan asl maqsadimiz emasligi aniqdir, u shunchaki foydali va o‘zga narsaga ega bo‘lish istagidir.” Darxaqiqat, mamlakat taraqqiyotining barqarorligi, jamiyatning barcha sohalaridagi islohotlarning samaradorligi va pirovard natijasida iqtisodiy rivojlanishning yuqori darajasini ta’minlash bevosita ta’lim tizimi va uning darajasiga bog‘liqdir. Zero, ta’lim inson kamolotining tarkibiy qismi, jamiyat muammolarini xal qilishning asosiy omili xisoblanadi. Boshqacha aytganda, ta’lim inson rivojlanishining tarkibiy qismi sifatida qator ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolarni bartaraf etishga mislsiz ta’sir ko‘rsatadi.

Respublikamizda ta'lim tizimi doimo davlatning e'tiborida bo'lmoqda. O'tgan davr mobaynida sog'lom va har tomonlama rivojlangan avlodning shakllanishini ta'minlashga qaratilgan samarali maktabgacha ta'lim tizimini tashkil qilish bo'yicha kompleks tashkiliy-xuquqiy chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Ta'lim jarayonida bolalarga do'stona munosabatdagi muhitni yaratish orqali juda ko'p ijtimoiy tarbiya maqsadlarini amalga oshirish mumkin. Jumladan, barcha bolalarni ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar ta'lim muassasiga jalb etish; kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalarning bolalari va boshqalarning ta'limga to'liq jalb etilishini ta'minlash; bolalarning jismoniy, intellektual tafovutlari e'tiborga olinib, maktabgacha ta'limda muhiti barpo etiladi; barcha bolalar ta'lim jarayonida teng imkoniyatlarga ega ekanligi kafolatlash va boshqalar.

Asli tolerantlik insoniyat tarixida o'zga din, millatlarga nisbatan bag'rikenglik va ehtiromli munosabatda bo'lish mezoni sifatida shakllanib kelgan. Chunki, tolerantlik urf-odat, madaniyat, qarash va mafkuralarga nisbatan xolis munosabat bildiradi, dunyo rangbarangligini tan oladi O'zbekistonda tolerantlik tushunchasini diniy bag'rikenglik, tinch-totuvlik hamda hamjihatlilikda yashash tamoillariga ko'proq etibor berilgan.

Ammo aslida tolerantlik juda keng tushuncha sifatida o'rta osiyoda rivojlangan tarixiy, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar tizimida o'zini to'laroq namoyon etadi. Xalqimiz o'zining boy va uzoq tarixi davomida juda ko'p voqyea, hodisalarni boshidan kechirgan, bu o'z-o'zidan uning moddiy, ma'naviy madaniyatida, ijtimoiy-iqtisodiy va ruhiy hayotida sezilarli iz qoldirgan.

Tolerantlik va milliylikka shunday bir hodisa sifatida qarash kerakki, ular bir joydan ikkinchi joyga ko'chish yoki joriy etish yo'li bilan, bir necha yilda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan, u tarix mahsulidir. Bu hodisalarning ildizini xalqimiz olis tarixining qaridan izlash lozim bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasiga qadam qo'yish har bir bola uchun nihoyatda katta hayotiy burilishdir. Mana shu davrdan boshlab bola oilada nafaqat oilaviy munosabatlarni, vaholanki, o'z shaxsi uchun zarur bo'lgan xususiy vazifalarni bajarishi shart davrga o'tadi. Bu bilan uning oiladagi roli bir qarashda kamayganday emas,

aksincha ko'paygan bo'ladi. Ya'ni u o'z obro'sini endi nafaqat oila a'zolari o'rtasida, aksincha, jamiyat o'rtasida oila obro'sini o'z shaxsiy harakati bilan himoya qilish davri boshlanadi. Ammo, hali bola buni anglab yetishga qodir bo'lmaydi.

Oddiy tushunchalar ham har kimda har xil tezlik va quvvatda iz qoldiradi. Bu hodisa birinchi o'rinda insonning shaxsiy xususiyat, qobiliyat va yoshi bilan bog'liq bo'ladi.

Tolerantlik ijtimoiy hodisa sifatida mehnatkashlarning o'zaro ijtimoiy muloqotlar hamda davlat va jamiyat tashkilotlariga munosabat izhor etishlarida ham namoyon bo'ladi. Bunday munosabatlar mazmun tabiatiga ko'ra, masalaga tazyiqiy yondashuv bo'lmasdan, biror bir muhim masalaga davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari e'tiborini jalb etish, muammoga adolat yoki tezkorlik talablari asosida ahamiyat berish xususidagi xalq tashvishidan yaralgan taklif-tavsiyalardan iboratdir. Tolerantlik hodisasining bunday shakli ijtimoiy hodisalar rivojini boshqarish jarayonlari mazmuniga e'tiroz yoki e'tirof tarzida bo'lib, bu boradagi omrta munosabati o'zining mantiqiy asoslanganligi, ixchamligi va masala yechimiga ishoraviy xususiyati bilan ajralib turadi.

Tolerantlikni fikr-qarashlarning namoyon bo'lish shakli sifatidagi ko'rinishi jamiyat hayotini ommaviy nazorat qilib borish vazifasi bilan chambarchas bog'liq holda amal qiladi. Ijtimoiy turmush o'zgarishlarini ommaviy nazorat qilib borish yo'li, o'z mohiyatiga ko'ra bir necha ko'rinish va shakllardan iboratdir. Ularni shartli ravishda quyidagicha tasniflash mumkin: a) davlat idorasi va muassasalari tartibidagi muloqotlar tizimi, o'zaro munosabatlar va majlislarda ifodalanuvchi tolerantlik; xususan hamkasblar va rahbarlarga hurmat bilan qarash - itoatlilik, andishalilik; b) kundalik turmush tarzi, odatiy voqea va hodisaiarga doir izhor etiluvchi fikrlarga munosabatlar. Masalalarga sabr-toqatlilik bilan yondashish, andishalilik bilan o'z fikrini bildirish; v) oila muhitida, do'stlar davrasida, hamfikrlar doirasida namoyon bo'luvchi tolerantlik. Ayniqsa, o'z manfaatini ustun qo'ymaslik, boshqalar fe'l-atvorini yerga urmaslik xususiyatlarining namoyon bo'lishi; g) to'y va marakalarni o'tkazish asnosida yuz beradigan ijtimoiy mavzudagi fikr almashinuvlar. Masalan: mehribonlik, insof, iymone

'tiqod, hamdardlik, tenglik, farosat, sadoqatlik xususiyatlarining namoyon bo'lishi. Abu Rayhon Beruniy nuqtai nazariga ko'ra, tolerantlikning vujudga kelishi ijtimoiy munosabatlar, kishilarning yashash tarzi, moddiy ehtiyojlari, qiziqishlari, manfaatlari, talablari va maqsadlari bilan uzviy bog'langan. M asalan, kishilar o'rtasidagi hamkorlik, odam larning o'zaro birlashish ehtiyojlaridan hamda tashqi xavf-xurujlaridan birgalikda xalos bo'lish zarurati tufayli vujudga kelgan. Shuningdek, Beruniy tolerantlik, xalqlarning yashovchanligini ta'minlashda tarixiy ahamiyat kasb etganligini alohida qayd etadi. ¹

Sharqning mashhur faylasufi Abu Nasr Forobiy tolerantlik xususida shunday yozadi: «Ba'zilar, odamlar o'rtasida tabiiy yoki ixtiyoriy bog'lanishlar yo'q, har bir odam o'z manfaati uchun boshqalarning manfaatiga zarar yetkazishi, biri boshqasiga begona bo'lishi zarur, mabodo ular birlashsalar ham zarurat, majburiyat tufayli birlashadilar, o'zaro murosaga kelishsalar ham faqat biri g'olib chiqib, boshqalari mag'lub bo'lganda kelishadilar deb o'ylaydilar. Bunda, ular tashqaridan la'sir etuvchi bir kuch tazyiqida o'zaro kelishuvga majbur bo'ladilar, agar ana shu kuch yo'qolsa, kelishuv ham yo'qoladi, yana begonalashuv paydo bo'ladi va ular tarqalib ketadilar. Insoniyatga xos hayvoniy aqidalardan biri mana shu aqidadir»¹². Forobiyning bu fikrlaridan ko'rinib turibdiki, u insoniami majburan emas, balki ixtiyoriy ravishda birgalashib yashashlari zarurhagini, ana shunda o'zaro nizolar to'xtashini, hamkorlikda yashash lozimligini uqtiradi. Yoki yana: “ Ba'zilar o'ylashicha, odamlar orasidagi bog'lanish robitalari shu odamlarning hulq-atvori, tabiati, fe'li va tilining umumiylikiga asoslanadi. Har bir xalq o'ziga xos, mana shu xususiyatlarga ega.

Bolalarga xuddi shunday tarbiya ta'lim tashkilotlarida ham hamohang davom etishini ta'minlanishi muhimdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan faoliyat markazlarida mashg'ulotlar davomida ham bunga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Zero, bolalarning barkamol bo'lib voyaga yetishlari, ularning kelajakdagi munosabatlarining ijodiy bo'lishi muhimdir.

¹ “Abu Rayhon Beruniy. Xindiston. Tanlangan asarlar. 2-jild. -T.: Fan, 1965. - B. 19-3-7

A.V. Petrovskiy "tolerantlik" tushunchasini adaptiv imkoniyatlarni kamaytirmasdan uzoq vaqt davomida noqulay ta'sirlarga dosh bera olish qobiliyati deb ta'riflagan. Umumiy ma'noda bag'rikenglik har qanday ishda, ishda qat'iyat, qat'iyat va chidamlilik va chidash qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Psixologiyada "tolerantlik" deganda uning ta'siriga nisbatan sezgirlikning pasayishi, tahlikali vaziyatga milliy javob berish chegarasining oshishi natijasida har qanday noqulay omilga javob yo'qligi yoki zaiflashishi tushuniladi.

Bag'rikenglik - munosabatlardagi tinchlik uchun o'z manfaatlarini buzishga tayyorlik. Kuchli tomonlarning manfaatlari zaiflarning manfaatlariga to'g'ri kelmaganligi sababli, manfaatlarning buzilishini har xil yo'llar bilan tushunish kerak.

Tolerantlik - bu shaxsiyatning sifati va ijtimoiy hayot hodisasi madaniyatning eng yuqori, asosiy qadriyatlariga tegishli. "Tolerantlik" tushunchasining noaniqligi uni mutlaqo mavhum va umumiy qiladi, qat'iy ilmiy tadqiqotlar uchun, shuningdek, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar va bag'rikenglik ongini shakllantirish usullarini ishlab chiqish uchun mavjud emas. Shu sababli, bag'rikenglikning tegishli mezonlarini belgilash maqsadga muvofiqdir: - turli xil xalqlar vakillari o'rtasidagi haqiqiy tenglik (jinsi, irqi, millati, dini yoki boshqa biron bir guruhga mansubligidan qat'i nazar, barcha odamlar uchun ijtimoiy imtiyozlarga teng kirish); - jamiyatning barcha a'zolarining boshqa ijtimoiy, madaniy va boshqa guruhlariga nisbatan o'zaro hurmati, xayrixohligi va bag'rikengligi; - jamiyatning barcha a'zolarining siyosiy hayotida ishtirok etish uchun teng imkoniyatlar; - milliy ozchiliklarning qonun bilan kafolatlangan madaniy o'ziga xosligi va tillarini saqlash va rivojlantirish; - ma'lum bir jamiyatda namoyish etilgan barcha madaniyatlar uchun an'analarga rioya qilish uchun haqiqiy imkoniyat; - bu boshqa konfessiyalar vakillarining huquqlari va imkoniyatlarini buzmasa, din erkinligi; umumiy muammolarni hal qilishda hamkorlik va birdamlik; - millatlararo va millatlararo munosabatlar sohasida va jinslar o'rtasidagi munosabatlarda salbiy stereotiplarni rad etish.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ilk qadam davlat o‘quv dasturi. Toshkent. 2022
2. Maktabgacha ta’lim standartlari. Toshkent. 2020
3. Tolerantligining o‘ziga xos xususiyatlari. Toshkent.2006